

IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQNING DIAMETRI VA QO'SHMA DIAMETRLAR

Maxmudova Durdona Faxriddin qizi

NamDU Fizika- matematika fakulteti

Matematika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Mahmudova Dilnoza Xaytmirzayeva

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515259>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ikkinchi tartibli chiziqlarning diametrlari va qo'shma diametrlar tushunchasi o'rganiladi. Diametrlarning geometrik va algebraik xossalari, shuningdek qo'shma diametrlarning o'zaro munosabatlari nazariy va amaliy misollar asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi tartibli chiziq, diametr, qo'shma diametr, ellips, giperbola, analitik geometriya.

Аннотация: В данной статье изучаются понятия диаметров и сопряжённых диаметров кривых второго порядка. Рассматриваются геометрические и алгебраические свойства диаметров, а также взаимосвязи между сопряжёнными диаметрами на основе теоретического анализа и практических примеров.

Ключевые слова: кривая второго порядка, диаметр, сопряжённый диаметр, эллипс, гипербола, аналитическая геометрия.

Abstract: This article explores the concepts of diameters and conjugate diameters of second-order curves. The geometric and algebraic properties of diameters, as well as the interrelations of conjugate diameters, are analyzed through theoretical explanations and practical examples.

Keywords: second-order curve, diameter, conjugate diameter, ellipse, hyperbola, analytic geometry.

Analitik geometriyada ikkinchi tartibli chiziqlar muhim o'rin tutadi. Ellips, giperbola va parabola kabi chiziqlar ko'plab amaliy va nazariy sohalarida qo'llaniladi. Ushbu chiziqlarning simmetriya xossalari chuqur o'rganish uchun diametrlar va qo'shma diametrlar tushunchasi joriy etiladi. Bu tushunchalar nafaqat chiziqlarning shakl va joylashishini tahlil qilishda, balki fizikadagi harakat trayektoriyalarini modellashtirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Diametrlar yordamida chiziqning markaziy simmetriya nuqtasi aniqlanadi, qo'shma diametrlar esa bu chiziq atrofidagi kuchlanish, bosim yoki harakat yo'nalishlarini ifodalashda ishlatiladi. Bundan tashqari, muayyan koordinatalar sistemasi orqali chiziqlarning umumiy tenglamasi berilganda, ularning diametrlarini aniqlash orqali geometrik interpretatsiyani soddalashtirish

mumkin bo'ldi. Diametrlar va qo'shma diametrlar yordamida chiziqlarning kanonik ko'rinishga o'tish usullari aniqlanadi, bu esa ular ustida olib boriladigan hisoblashlarni yengillashtiradi. Mazkur xossalarni mexanika, optika, geodeziya, va aerokosmik sohalarida qo'llaniladi, ayniqsa jismlarning harakatini ellips yoki parabola orqali ifodalash zarur bo'lgan holatlarda ularning aniqligi va to'g'riligini ta'minlaydi. Diametrlar asosida qurilgan graflar va modellar orqali chiziqlar simmetriyasini intuitiv tushunish va ularni kompyuter dasturlarida vizual tarzda ifodalash mumkin bo'ldi. Shu bois, diametr va qo'shma diametrlar tushunchalari analitik geometriyada asosiy tushunchalardan biri bo'lib, ular chiziqlarning tabiati, klassifikatsiyasi va amaliy qo'llanilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ikkinchi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Bu yerda A, B, C, D, E, F — haqiqiy sonlar va (x, y) — tekislikdagi o'zgaruvchilar.

Diametr- bu ikkinchi tartibli chiziqdagi nuqtalarning og'irlik markazi orqali o'tuvchi to'g'ri chiziqdir. Diametrlar markaziy simmetriya xossasini ifodalaydi.

Analitik geometriya kursida ikkinchi darajali chiziqning parallel akkordlarining o'rtalari bitta chiziqda yotishi isbotlangan. Ushbu chiziq ikkinchi tartibli chiziq diametri deb ataladi. Ikki diametr qo'shma diametrlar deb ataladi, agar bir diametr bo'yicha olingan chordlarning o'rta nuqtalari ikkinchi diametr bo'ylab yotsa.

Ikkinchi tartibli chiziqlar uchun umumiy tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$\gamma: a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (1)$$

Bu tenglama orqali chiziqning karakteristik xossalarini aniqlash mumkin. Noasimptotik yo'nalishni quyidagi vektor orqali ifodalash mumkin:

$$\vec{a}\{a_1, a_2\}$$

Ta'rif: Ikkinchi tartibli chiziqning noasimptotik yo'nalishiga \vec{a} ga parallel barcha vatarlar o'rtasidagi nuqtalar geometrik o'rin bo'lib, u "qo'shma diametr" deb ataladi. Bunday nuqtalarning to'plami bilan belgilanadi.

Bu fikr asosida nuqtasidan vektoriga parallel to'g'ri chiziq o'tkaziladi:

$$\begin{cases} X = x + a_1 t \\ Y = y + a_2 t \end{cases} \quad (2)$$

Bu chiziq ikkinchi tartibli chiziq bilan γ va nuqtalarda kesishadi. Bu nuqtalarning t parametrlari t_1 va t_2 deb belgilanadi. Kesishish sharti asosida quyidagi tenglamalar tuziladi:

$$\begin{cases} X_1 = x + a_1 t_1 & X_2 = x + a_1 t_2 \\ Y_1 = y + a_2 t_1 & Y_2 = y + a_2 t_2 \end{cases} \quad (3)$$

t – sonlarni ushbu kvadrat tenglamani hisoblash orqali topiladi:

$$Pt^2 + 2Qt + R = 0. \quad (4)$$

$[M_1; M_2]$ kesmaning o'rtasi $M(x, y)$ nuqta bo'lgani uchun:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}; y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Kesishish sharti asosida tuzilgan tenglamalardan

$$x = x + \frac{t_1 + t_2}{2} a_1, \quad y = y + \frac{t_1 + t_2}{2} a_2 \Rightarrow \quad (5)$$

ushbu

holat kelib $\frac{t_1 + t_2}{2} a_1 = 0, \quad \frac{t_1 + t_2}{2} a_2 = 0$

formuladan $\vec{a} = \{a_1, a_2\} \neq \{0, 0\}$ bu bo'lgani uchun, quyidagi formula chiqadi:

$$t_1 + t_2 = 0 \quad (6)$$

(4) va (6) dan viet teoremasiga ko'ra quyidagi hosil bo'ladi:

$$Q = (a_{11}x + a_{12}y + a_{10})a_1 + (a_{21}x + a_{22}y + a_{20})a_2 = 0$$

(7)

Shunday qilib, istalgan nuqtaning koordinatalari (7) tenglamani qanoatlantiradi:

$$(a_{11}a_1 + a_{12}a_2)x + (a_{21}a_1 + a_{22}a_2)y + a_{10}a_1 + a_{20}a_2 = 0$$

Bu tenglama quyidagi ko'rinishga keltiriladi :

$$(a_{11}a_1 + a_{12}a_2)x + (a_{21}a_1 + a_{22}a_2)y + a_{10}a_1 + a_{20}a_2 = 0$$

Mazkur tenglamaning koeffitsiyentlaridan hech bo'lmaganda biri nolga teng emas, aks holda quyidagi tengliklar o'rinli bo'ladi:

$$a_{11}a_1 + a_{12}a_2 = 0, \quad a_{21}a_1 + a_{22}a_2 = 0$$

Bu holatda

$$P = (a_{11}a_1 + a_{12}a_2)a_1 + (a_{21}a_1 + a_{22}a_2)a_2 = a_{11}a_1^2 + 2a_{12}a_1a_2 + a_{22}a_2^2 = 0$$

Bu esa faqat vektorining yo'nalishi asimptotik bo'lgan holda mumkin. Demak, quyidagicha yozilgan tenglama:

$$(a_{11}a_1 + a_{12}a_2)x + (a_{21}a_1 + a_{22}a_2)y + (a_{10}a_1 + a_{20}a_2) = 0 \quad (8)$$

to'g'ri chiziq tenglamasi bo'ladi.

Ikkinchi tartibli chiziqning markazi esa quyidagi tenglamalar sistemasidan aniqlanadi:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{10} = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{20} = 0 \end{cases} \quad (9)$$

Ushbu sistemadan sharti kelib chiqadi, ya'ni chiziqning diametri markazidan o'tadi.

(8)-tenglamaning koeffitsiyentlari asosida quyidagi vektorni aniqlaymiz:

$$\vec{b} = \{-(a_{11}a_1 + a_{12}a_2), (a_{21}a_1 + a_{22}a_2)\} \quad (10)$$

Bu vektor yo'nalishi bilan parallel bo'lgan barcha vatarlar markazlarining to'plamini deb belgilaymiz. Bu to'plam chiziqning yo'nalishidagi qo'shma diametri bo'ladi va diametrlari o'zaro qo'shma diametrlar deb ataladi.

Har biri bir-biriga parallel bo'lgan vatarlar o'rtalaridan o'tuvchi ikkita diametrlarni qo'shma diametrlar deyiladi.

k va k' qo'shma diametrlarning burchak koeffisientlari :

$$k' = -\frac{a_{11}a_1 + a_{12}a_2}{a_{21}a_1 + a_{22}a_2} = -\frac{a_{11} + a_{12}k}{a_{21} + a_{22}k}$$

Qo'shma diametrlarning burchak koeffisienti ushbu formula orqali munosabatdadir:

$$a_{11} + a_{12}(k - k') + a_{22}kk' = 0 \quad (6)$$

Diametrlar va qo'shma diametrlar geometrik simmetriyani aniqlashda, ellips va giperbola kabi chiziqlarni parametrik ifodalashda, hamda fizikadagi harakat qonuniyatlarini o'rganishda qo'llaniladi.

Quyida ellips va giperbolalar uchun diametrlar va konjugat diametrlarni ko'rsatadigan diagrammalar keltirilgan:

POLAND

POLAND

1-rasm. Ellips va uning diametrlari.

2-rasm. Giperbola va uning asimptotalari (qo'shma diametrlar).

Qo'shimcha amaliy misollar

Misol 1: Ellips: $\left(\frac{x^2}{9}\right) + \left(\frac{y^2}{4}\right) = 1$. Markaz: (0,0). Diametrlar: x-o'qi bo'yicha uzunlik 6, y-o'qi bo'yicha 4.

Misol 2: Giperbola: $\left(\frac{x^2}{4}\right) - \left(\frac{y^2}{9}\right) = 1$. Markaz: (0,0).

Asimptotalar: $y = \pm 1.5x$.

Misol 3: $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y = 0$ chiziq va uning $2x - 3y - 3 = 0$ diametri berilgan. Qo'shma diametrining tenglamasini aniqlang.

Yechish: Berilgan diametrning burchak koeffisienti $k = \frac{2}{3}$ sonni $F'_x(x, y) + kF'_y(x, y) = 0$

tenglamaga qo'yamiz.

$$(6x + 2y + 3) + \frac{2}{3}(2x + 4y - 4) = 0 \rightarrow 22x + 14y + 1 = 0$$

$$\text{Javob: } 22x + 14y + 1 = 0$$

XULOSA

Ikkinchi tartibli chiziqlarning diametrlari va qo'shma diametrlar chiziqlarning ichki tuzilishini va simmetriya xossalari chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tushunchalar nazariy matematika bilan birga amaliy sohalarda - fizika, muhandislik va optikada keng qo'llaniladi. Ayniqsa, ellips va giperbola kabi ikkinchi tartibli chiziqlarni o'rganishda diametrlarning yo'nalishi orqali ularning asosiy o'qlarini aniqlash, ularni simmetrik transformatsiyalarga nisbatan qanday tutishini tushunish imkonini beradi. Qo'shma diametrlar esa chiziqning geometriyasida o'zaro perpendikulyar yo'nalishdagi simmetrik xususiyatlarni ifodalaydi. Bu, ayniqsa, inersiya momentlari, geometrik markazlar va aylana simmetriyasi mavjud bo'lgan tizimlarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, muhandislikda yassi kesimlarning mustahkamligini baholashda, optikada esa yorug'lik nurlari sinishi yoki fokuslanishiga ta'sir etuvchi obyekt shakllarini tahlil qilishda ushbu chiziqlarning xossalari asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu tushunchalar matematik modellashtirishda koordinata o'qlarini almashtirish, egri chiziqlarni diagonal ko'rinishga keltirish va analitik ifodalarni soddalashtirishda ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvarova, M., & Mahmudova, D. (2025). THE APPLICATION OF ECONDO-ORDER CURVES. B THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (T. 4, Выпуск 5, cc. 188-191). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15104205>
2. Abdulhayeva, G., & Mahmudova, D. (2025). TEKISLIKDA TO'G'RI CHIZIQ TENGLAMALARI VA ULARNI AMALIYOTGA TADBIQI. B THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (T. 4, Выпуск 7, cc. 35-40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15167776>
3. Karimberdiyeva, D., & Mahmudova, D. (2025). TEKISLIKDAGI PERSPEKTIV-AFFIN MOSLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. B

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (T. 4, Выпуск 3, сс. 114–117). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15123521>

4. Abduraxmonova, R., & Mahmudova, D. (2025). NUQTADAN TO'G'RI CHIZIQQACHA BO'LGAN MASOFA. IKKI TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI BURCHAK. B THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (T. 4, Выпуск 7, сс. 74–78). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15186643>

5. Ismoilova D., & Mahmudova, D. (2025). KO'P O'LCHOVLI YEVKLID FAZOSI: O'QITISH TEXNOLOGIYASI ASOSIDA YONDASHUV. Innov. Conf. Published online April 17, 2025:1-7. Accessed April 18, 2025.

6. Mamatkadirova Zebo Tohirjon qizi, & Dilnoza Xaytmirzayevna Maxmudova. (2025). CONSTRUCTING AN ELLIPSE USING CONJUGATE DIAMETERS AND ITS APPLICATIONS. International Scientific and Current Research Conferences, 1(01), 48–55. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/1840>